

УДК 343.1

ББК 67

И. В. ШЕЛЕХОВА

Южно-Уральский государственный университет

I. V. SHELENOVA

South Ural State University

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

TRANSITIONAL PROVISIONS OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В настоящей статье проводится сравнительно-правовой анализ двух Федеральных законов, которые регулировали введение в действие положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ (далее по тексту УК и УПК РФ) на новых территориях Российской Федерации в 2014 и в 2023 годах, являясь по сути своей, их переходными положениями.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью более подробного изучения процесса интеграции российского уголовно-процессуального законодательства в законодательство другой страны, посредством введения на новых территориях переходных положений закона. Подобное исследование может в дальнейшем помочь в разработке темы введения переходных положений уголовно-процессуального закона в мирное время для создания более качественного механизма перехода от одной процессуальной нормы к другой, что существенно улучшит положение правоприменителя в данной ситуации.

Целью исследования является детальное изучение и постатейное сравнение данных законов для определения структуры, содержания и порядка изменений, внесённых законодателем в более поздние переходные положения.

Abstract. This paper provides a comparative legal analysis of two federal laws that regulate the implementation of the provisions of the Russian Federation Criminal Code and Criminal Procedure Code (herein referred to as the «CC» and «CPC» of the Russian Federation) in the new territories of the Russian Federation in 2014 and 2023. These laws are essentially transitional provisions for these codes.

The relevance of this topic is due to the need for a more detailed study of the process of integrating Russian criminal procedure legislation into the legislation of another country, through the introduction of transitional provisions of the law in new territories. Such a study may further help in developing the topic of introducing transitional provisions of the criminal procedure law in peacetime in order to create a better mechanism for the transition from one procedural norm to another, which will significantly improve the position of the law enforcement officer in this situation.

The aim of this study is to thoroughly examine and compare these laws article-by-article in

В результате анализа была выявлена как основная структура такого рода переходных положений, так и ситуативные нормы законов, введённые законодателем для различных целей. При этом сами нормы были разделены на три условные группы, для лучшей иллюстрации структурных единиц исследуемых нормативно-правовых актов.

Подобная работа даёт возможность рассмотреть правовые решения, которые были применены в более раннем нормативном акте, и изменения, которые внёс законодатель, при разработке положений более позднего закона. Таким образом, можно определить комплекс наиболее удачных правовых решений, которые в последующем могут быть использованы в качестве основы не только для аналогичных нормативно-правовых актов в условиях военного времени, но и для нормативно-правовых актов мирного времени.

Ключевые слова: уголовно-процессуальный закон РФ, действие закона на новых территориях РФ, переходные положения закона, уголовно-процессуальный закон мирного времени, уголовно-процессуальный закон военного времени.

order to determine the structure, content, and order of changes introduced by the legislator through these transitional provisions.

The analysis revealed both the basic structure of transitional provisions and the situational norms of laws introduced by the legislator for various purposes. At the same time, these norms were divided into three groups to better illustrate the structural units of regulatory legal acts.

Such scientific work provides an opportunity to consider legal solutions applied in an earlier regulatory act and the changes made by the legislator when developing provisions of a later law. It is possible to identify a set of successful legal solutions that can be used as a basis for similar regulatory legal acts both in wartime and peacetime.

Keywords: criminal procedure law of the Russian Federation, operation of law in new territories, transitional provisions, peacetime criminal procedure, wartime criminal procedure.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях динамичных изменений политико-правовой обстановки, связанных, в том числе и с присоединением к Российской Федерации новых территорий, крайне актуальной становится проблема внедрения и введения в действие на них российского законодательства. Поскольку сложившаяся в настоящее время на данных территориях правовая ситуация очень чётко подпадает под признаки переходного периода права [1, с. 4; 2, с. 275–277], законодателю необходимо обеспечить последовательную и тщательно продуманную интеграцию, в частности норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, что позволит не допустить существенных ошибок и нарушений прав граждан. При этом, необходи-

мо учитывать, что одномоментно ввести в действие положения нового закона невозможно, для этого законодатель прибегает к помощи переходных положений.

Переходные положения закона являются крайне важным правовым инструментом, который позволяет законодателю максимально безболезненно для граждан ввести в действие как небольшие изменения в действующем законодательстве, так и новый закон в целом [3, с. 2].

Обзор существующих источников показывает, что проблематика введения в действие законов на новых территориях посредством переходных положений активно исследуется.

Например, А. Г. Волеводз [4; 5; 6], подробно рассмотрел особенности введения в действие УК и УПК РФ в Республике Крым и городе федерального значения Севасто-

поле, отмечая ряд сложившихся проблем, связанных с беспрецедентностью данного правового опыта в отечественной и в международной практике. В. В. Ерахмилевич [7] указывает на сложности прохождения переходного периода при интеграции российских законов в правовую систему, действовавшую на новых территориях до их присоединения, возникшие в связи с существенными различиями данных правовых систем, в том числе и в области уголовного судопроизводства. Помимо этого, Л. Г. Татьяна, Т. В. Решетнева в своей работе подробно остановились на разработке практических рекомендаций относительно работы над уголовными делами, находящимися в производстве в данный период [8].

Тем не менее, несмотря на наличие глубокого анализа возникающих в переходный период правовых проблем, уделяется не так много внимания непосредственно структуре переходных положений, выполнявших аналогичные функции в разные временные периоды. В связи с этим, анализ их структуры и изменений, которые произошли в более позднем законе, представляет как теоритический, так и практический интерес.

Целью исследования является детальный анализ и постатейное сравнение двух федеральных законов, регулирующих применение уголовного и уголовно-процессуального закона на новых территориях Российской Федерации. В частности, выявление основных изменений, внесённых в более поздние переходные положения законодателем, а также определение состава и структуры данных переходных положений.

Задачами исследования являются:

- проведение сравнительно-правового анализа норм, содержащихся в Федеральном законе от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Ре-

спублики Крым и города федерального значения Севастополя», и в Федеральном законе от 31 июля 2023 г. № 395-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»;

- классификация норм переходных положений на группы, отражающие их функции, для лучшего понимания их структуры и назначения;
- оценка действия выявленных групп переходных положений для выявления необходимости включения их в будущие нормативные акты со схожим назначением.

Таким образом, представленное исследование не только дополнит существующие знания о переходных положениях закона, но и послужит основой для дальнейших исследований в этой области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования послужили:

- российские нормативно-правовые акты федерального уровня, регулирующие введение в действие УПК и УК РФ на новых территориях;
- научные исследования отечественных учёных в области переходных положений закона.

Основным методом исследования выступил метод сравнительно-правового анализа в части сравнения положений нормативно-правовых актов, имевших сходные функции в разные временные периоды в различной политико-правовой обстановке. Помимо этого, для формирования выводов проведённого исследования были использованы методы формальной логики (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и др.).

Сравнительно-правовой анализ представляет собой эффективный инструмент изучения различных правовых институтов. В особенности его применение актуально, в случае если правовой институт возникает в экстремальных условиях, которые требуют быстрого реагирования законодателя на стремительно меняющуюся обстановку. В таком случае законодателю приходится решать не только вопросы непосредственно связанные со сложившейся ситуацией, но и проблемы, возникающие при интеграции нового решения в действующую систему правовых норм и институтов. Задачей государства в такой переходный период является опосредование смены общественно-политического строя на качественно новых началах [9, с. 652].

Вопросы, связанные с порядком действия, введения и применения уголовно-процессуального закона Российской Федерации на новых территориях как раз можно отнести к экстремальной для законодателя ситуации. Действовать необходимо быстро, не допуская серьёзных ошибок и создавая максимально понятные и практичные для правоприменителя решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ситуации, сложившиеся в 2014 году, и в 2023 году в связи с присоединением к составу РФ новых территорий, потребовали от законодателя разработки переходных положений уголовно-процессуального закона. Данные положения отражены в Федеральном законе от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»¹ (да-

лее ФЗ № 1), и в Федеральном законе от 31 июля 2023 г. № 395-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области»² (далее ФЗ № 2), соответственно.

В какой-то степени, в сложившейся в 2023 году правовой ситуации законодатель повезло, поскольку чуть более десяти лет назад уже приходилось решать подобную правовую проблему. Внедрение российского уголовного и уголовно-процессуального закона также происходило на матрицу украинского уголовно-правового законодательства. Однако, приведённые ситуации отличаются наличием напряжённой военной обстановки и крайней неустойчивостью положения, существующей в настоящее время. Помимо этого также осталась проблема существенного отличия в порядке осуществления уголовного судопроизводства на территории Украины, которое заключается в различных значимых аспектах, например, таких как иное видение принципа состязательности сторон и их равноправия, или иной порядок проведения ряда процедур [10, с. 177]. В совокупности эти обстоятельства существенно усложняют введение нового закона в действие, но, тем не менее, предыдущий опыт такой интеграции существенно помог законодателю.

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // Собрание законодательства РФ. — 12.05.2014 г. № 19 ст. 2296 URL: <https://base.garant.ru/70648922/> (дата обращения 11.04.2025)

² Федеральный закон от 31 июля 2023 г. № 395-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» // Российская газета — Федеральный выпуск: № 171(9116) URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407358125/> (дата обращения 11.04.2025)

¹ Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 91-ФЗ «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях

Подробное изучение нормативно-правовых актов о введении в действие УК и УПК РФ на новых территориях, позволит проследить как общие тенденции данных документов, так и новые решения, применённые законодателем позднее.

Анализируя данные материалы можно прийти к наиболее эффективной формуле переходных положений закона (на примере законов о введении в действие уголовно-процессуального закона), которые могут послужить не только основой для иных нормативных актов, применимых в подобных экстремальных ситуациях, но и переходных положений, которые могут использоваться в законах мирного времени. Наличие актов, подробно регламентирующих порядок вступления в действие норм закона, исключает вовсе или минимизирует возможность возникновения различающихся толкований норм закона правоприменителем, серьёзные ошибки и возникновение неоднородной судебной практики. Это помогает обеспечить всем гражданам равные условия и предотвратить нарушение их прав вследствие недостаточной регламентации существенных правовых вопросов, отданных на откуп правоприменителю.

Итак, если рассмотреть оба названных нормативно-правовых акта, можно отметить что все содержащиеся в них статьи условно подразделяются на три группы. К первой группе относятся нормы, дублирующиеся в данных Федеральных законах, они регламентируют основные механизмы начала действия нового Федерального закона, обеспечивают плавный переход от одного законодательства к другому.

Ко второй группе можно отнести статьи, введённые законодателем в более позднем нормативно-правовом акте, но отвечающие тем же условиям, что и нормы из первой группы. Вторая группа представляет собой своеобразную работу над ошибками. Данные нормы также необходимо

будет отнести к базовым и включать в любой последующий нормативно-правовой акт аналогичной направленности. Таким образом, первые две группы призваны обеспечивать корректное, плавное начало перехода от старого закона к новому.

Третья группа включает в себя ситуативные статьи, они необходимы для работы с населением на новой территории и минимизации стресса от перехода к новому законодательству. Данные статьи в каждом из последующих нормативно-правовых актов, направленных на подобное изменение законодательства могут и должны отличаться, подстраиваясь под конкретную политико-правовую обстановку.

Исходя из приведённого условного деления, к первой группе можно отнести следующие нормы рассматриваемых законов:

- первая статья, в которой регламентируется нормативно-правовая база, в соответствии с которой в последующем будет производиться уголовное судопроизводство на новых территориях;
- четвёртая статья, в которой речь идёт о статусе решения о прекращении производства по уголовному делу, приравненное законодателем к решению об отказе в возбуждении уголовного дела и о процедуре обжалование такого решения;
- шестая статья, в которой подробно описывается механизм движения уголовного дела на различных стадиях в зависимости от его статуса в конкретный, обозначенный законодателем момент времени;
- седьмая статья, в которой обозначена дата с которой на новых территориях должны применяться положения пунктов 2 и 2.1 части второй статьи 30 УПК РФ (по вопросам подсудности некоторых составов преступлений, и составе суда, которому надлежит их рассматривать);
- восьмая статья, которой указывается статус судебных решений, принятых

судами Украины, а также порядок обжалования таких решений, почти дословно совпадают.

Как можно заметить, перечисленные положения обеспечивают постепенное введение в действие новых уголовного и уголовно-процессуального закона, при этом обеспечивая плавную интеграцию новой системы норм в существующую. Данные положения являются основополагающими при составлении переходных положений закона.

Ко второй группе можно отнести следующие положения:

- часть первая третьей статьи ФЗ № 2, в которой законодатель фактически закрепил немедленное действие уголовно-процессуального закона во времени, указав на то, что производство предварительного расследования должно продолжаться уже в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона РФ. Таким образом, законодатель обезопасил органы, проводящие расследования от необходимости производить дублирующие действия и снял с них часть потенциальной нагрузки по повторному сбору доказательной базы и производству следственных действий, которые уже были проведены ранее. Помимо этого законодатель более тщательно прописал принцип территориальной подсудности, что является крайне важным при наличии неустойчивой территориальной и правовой ситуации в новом субъекте.
- часть третья пятой статьи ФЗ № 2, в которой законодатель подробнее указывает на порядок действий правоприменителя в случае если дело касается прерванных сроков содержания под стражей, домашнего ареста и т.д. Решение о зачёте времени, на которое было прервано течение данных сроков в срок наказания по приговору позволяет правоприменителю не допускать серьёзных ошибок, связан-

ных с истечением всех возможных для данных мер пресечения сроков. Данные ошибки могут не зависеть от действий правоприменителя, а быть вызваны именно перестроением самой уголовно-правовой системы и передаче материалов новым исполнителям.

Данные положения представляют особый интерес, поскольку они связаны не столько со сложившейся неустойчивой правовой обстановкой военного времени, сколько являются уточнением положений закона и служат обеспечению единой правоприменительной практики по данным вопросам. В связи с этим, данные положения также можно включить в основные элементы переходных положений нового закона.

Что касается статей из третьей группы, они в основном сосредоточены в ФЗ № 2, поскольку сложившаяся на тот момент ситуация была более напряжённой и требовала особого подхода для минимизации возможных конфликтов. В большинстве своём данные статьи направлены на создание благоприятного отношения местного населения для предотвращения более серьёзного стресса от смены существующего закона у граждан.

Так, например, вторая статья, устанавливающая преступность и наказуемость деяния в новом законе, дополнена частями второй и третьей. В данных частях законодатель достаточно подробно разъясняет порядок установления преступности деяний, хоть и подпадающих под нормы УК РФ и Украины, но направленных на защиту интересов РФ, а также деяний, направленных против Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Данные положения как раз призваны поддерживать лояльных граждан, поощряя, таким образом, их позицию, и пресекать нежелательное поведение со стороны враждебно настроенных граждан. Такие дополнения служат укреплению авторитета новой власти и достаточно эффективно обо-

значают новую правовую и политическую позицию государства.

В упомянутой ранее пятой статье законодатель вводит вторую часть, регламентирующую увеличение срока задержания подозреваемого в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ на срок не более 30 суток, что значительно превышает тот же процессуальный срок на территориях, на которых не объявлено военное положение.

ФЗ № 2 также дополнен статьёй 9, которая не имеет аналога в предшествующем ФЗ № 1. В данной статье предусмотрены основания заявления ходатайства, об отмене вступившего в законную силу судебного решения, вынесенного судом Украины.

Здесь следует особо отметить, что данное действие возможно в строго ограниченном перечне случаев (если преступные действия осуждённого были направлены на защиту интересов Российской Федерации). То есть, данное законодательное решение направлено не на тотальный пересмотр дел, по которым решения были вынесены судами Украины, и, конечно, никакой обратной силы уголовно-процессуального закона не предполагает, поскольку по данному ходатайству может быть вынесено всего два варианта судебных решений: о полном или частичном его удовлетворении или об отказе в удовлетворении. Такое решение, безусловно, является удачным в сложившейся обстановке, поскольку, как указывалось выше, оно поощряет лояльных граждан к поддержке новой власти.

Помимо прочего, стоит сказать, что в ФЗ № 2 отсутствует статья, предусмотренная ФЗ № 1, в которой указывалось на то, что действие данного закона распространяется на правоотношения, совершённые на определённой территории до определённой даты, поскольку, по большому счёту данная статья является резюмирующей и дублирует информацию, указанную в предыдущих статьях.

Таким образом, исходя из проведённого анализа, можно отметить, что ФЗ № 2

пошёл по пути конкретизации, подробно регламентируя моменты, которые могут быть двояко истолкованы, или решены правоприменителем разными способами. Законодатель попытался предвидеть большинство возможных спорных ситуаций и заранее указать на более правильные решения непосредственно в тексте закона. Как можно убедиться, построенные таким образом переходные положения наиболее эффективны для правоприменителя в стрессовых ситуациях перехода от норм одного закона, к нормам другого.

Также можно заметить, что, несмотря на то, что часть положений более нового переходного закона (выделенных ранее в третью группу) имеет ситуативный характер обусловленный сложившейся в данном конкретном случае политико-правовой обстановкой, в обоих законах прослеживается общая канва подобных правовых норм (выделенных ранее в первую группу), которая включает в себя: — положения о преступности и наказуемости деяний, — подсудности, — порядке применения норм нового закона и т.д.

Помимо этого, следует отметить, что в ФЗ № 2 появились новые положения (выделенные ранее во вторую группу), которые также регламентируют основные принципы перехода к новому закону. Общие положения, составляющие первую и вторую группы, могут служить основой для законодателя в случае возникновения подобных ситуаций в будущем. Положения же третьей группы могут выступать в качестве показательного примера создания благоприятного отношения у местного населения к изменениям такого масштаба.

Поскольку введение данных положений позволяет избежать серьёзных проблем как для правоприменителя, так и для граждан, представляется целесообразным введение переходных положений и при изменении отдельных норм уголовно-процессуального закона в мирное время. Здесь переход-

ные положения также помогли бы избежать различий в толкованиях норм и обеспечить единообразную правоприменительную и судебную практику в том направлении, которое изначально подразумевал законодатель.

Однако при разработке таких положений для законов мирного времени следует учитывать, что в большинстве своём перед законодателем не стоит глобальной задачи введения нового закона в принципе, чаще всего ограничивается новыми нормами или частями норм. В таком случае, конечно, нет необходимости заново регламентировать общие положения уголовно-процессуального закона, которые действуют на все нормы, но стоит, как минимум, указать каким образом следует работать с имеющимися уголовными делами, находящимися на различных стадиях уголовного судопроизводства. Уже такое небольшое уточнение со стороны законодателя существенно поможет органам исполнительной и судебной власти, обеспечивая единую правоприменительную и судебную практику, таким образом, защищая права и законные интересы граждан в области правосудия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное сравнительно-правовое исследование двух Федеральных законов, регламентирующих применение УК и УПК РФ на новых территориях Российской Федерации, подтверждает важность переходных положений как необходимого инструмента для минимизации правовых конфликтов и обеспечения правовой определенности в условиях нестабильной правовой и политической обстановки.

Анализ норм, введенных в действие в 2014 и 2023 годах, позволил выявить как общие тенденции, так и уникальные изменения, направленные на адаптацию законов к новым условиям.

В ходе исследования выявлено три группы норм: дублирующие нормы, представляющие собой базовые элементы переходных положений; уточняющие нормы, которые помогают избежать правовых неясностей; и ситуативные нормы, необходимые для плавного перехода к новому законодательству в конкретной политико-правовой обстановке. Цель каждой из этих групп состоит не только в упрощении процесса интеграции новых правовых норм в существующую иностранную правовую систему, но и в формировании положительного восприятия закона среди граждан.

При разработке переходных положений законодатель должен учитывать не только специфику текущей политико-правовой обстановки, но и возможность применения успешного опыта к будущим изменениям законодательства, в том числе и к изменениям законодательства мирного времени.

Подводя итог, можно констатировать, что переходные положения, детально проработанные и адаптированные к конкретным условиям, играют важную роль в обеспечении правовой стабильности и защиты прав граждан в условиях изменения законодательства. Их наличие не только способствует более качественному ведению правоприменительной деятельности, но и способствует формированию доверия к законодательной системе, что является одним из основополагающих факторов для ее долговременной эффективности. Данное исследование открывает новые перспективы для дальнейшей работы над нормативно-правовыми актами, направленными на улучшение реализации правоприменительной деятельности государства в условиях изменений и нестабильности правовой обстановки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рыбаков В. А. Переходный период в развитии права: к вопросу о понятии // Современное право. — 2009. — № 4. — С.3–10. — EDN KYSVGF.
2. Чигринский Н. С. Понятие правовой системы переходного периода // Nomothetika: Философия. Социология. Право. — 2024. — Т. 49, № 2. — С. 273-279. — DOI 10.52575/2712-746X-2024-49-2-273-279. — EDN DNPWUZ.
3. Баженова О. И. Переходные положения закона как инструмент воздействия государства на местное самоуправление // Муниципальное право. — 2012. — № 4(60). — С. 2-6. — EDN QYWTVH.
4. Волеводз А. Г. К вопросу о введении в действие УК и УПК РФ в Республике Крым и городе Севастополе: проблемы, применимый опыт и пути решения / А. Г. Волеводз, Е. А. Копылова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. — 2014. — № 3(14). — С. 327-347. — EDN SE0OFJ.
5. Волеводз А. Г. О системе сосуществования российского и иностранного уголовного права и его процессуального применения на переходный период в Крыму и Севастополе / А. Г. Волеводз, Е. А. Копылова // Евразийский юридический журнал. — 2014. — № 4(71). — С. 150-158. — EDN SCLLNJ.
6. Волеводз А. Г. Взаимосвязь и сосуществование российского и иностранного уголовного права и процесса: проект для переходного периода в Крыму и Севастополе / А. Г. Волеводз, Е. А. Копылова // Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и процесса : Сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием. — Уфа: Башкирский государственный университет, 2014. — С. 44–66. — EDN UAGJQN.
7. Ерахмилевич В. В. Особенности применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства при расследовании преступлений, связанных с применением насилия в период воссоединения новых регионов с Российской Федерацией // Российско-азиатский правовой журнал. — 2024. — № 3. — С. 34–38. — DOI 10.14258/ralj(2024)3.7. — EDN RQTKWX.
8. Татьяна Л. Г. Дискуссионные вопросы применения российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства на территории Республики Крым и города Севастополя / Л. Г. Татьяна, Т. В. Решетнева // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. — 2015. — Т. 25, № 3. — С. 135–138. — EDN UAPTYB.
9. Рыбаков В. А. Правотворчество в переходный период развития права // Юридическая техника. — 2015. — № 9. — С. 652–657. — EDN TWWGTL.
10. Тертычная И. В. К вопросу об «адаптации» новых регионов к порядку уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации // Современное уголовно-процессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования : Сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 30-летию принятия Конституции РФ. В 2-х частях, Орел, 12–13 октября 2023 года / Редколлегия: К.В. Муравьев [и др.]. Том Часть 2. — Орел: Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова, 2023. — С. 176–180. — EDN FMIKRI.

REFERENCES

1. Rybakov V. A. The transitional period in the development of law: on the issue of the concept. Modern law. — 2009 — No. 4, P. 3–10. (In Russ.) — EDN KYSVGF.
2. Chigrinsky N. S. The concept of the legal system of the transitional period. Nomothetika: Philosophy. Sociology. Pravo. — 2024, No. 2, P. 273–279. (In Russ.) DOI 10.52575/2712-746X-2024-49-2-273-279. EDN DNPWUZ.
3. Bazhenova O. I. Transitional provisions of the law as an instrument of state influence on local self-government. Municipal law. — 2012, No. 4(60), P. 2–6. (In Russ.) EDN QYWTVH.
4. Volevodz A. G. On the issue of the introduction of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol: problems, applicable experience and solutions. Library of criminalist. Scientific Journal. — 2014, No. 3(14), P. 327-347. (In Russ.) EDN SE0OFJ.

5. Volevodz A. G. On the system of coexistence of Russian and foreign criminal law and its procedural application for the transitional period in Crimea and Sevastopol. Eurasian Law Journal. — 2014, No. 4(71), P. 150–158. (In Russ.) EDN SCLLNJ.
6. Volevodz A. G. Interrelation and coexistence of Russian and foreign criminal law and process: a project for the transition period in Crimea and Sevastopol. Actual problems of interrelation of criminal law and process : Collection of materials of the All-Russian correspondence scientific and practical conference with international participation. — 2014, P. 44, No. 66. (In Russ.) EDN UAGJQN.
7. Yerakhmylevich V. V. Features of the application of criminal and criminal procedure legislation in the investigation of crimes related to the use of violence during the reunification of new regions with the Russian Federation. Russian-Asian Law Journal. — 2024, No. 3, P. 34, No. 38. (In Russ.) DOI 10.14258/raj(2024)3.7. EDN RQTKWX.
8. Tatyana L. G. Controversial issues of the application of Russian criminal and criminal procedure legislation on the territory of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol. Bulletin of the Udmurt University. Economics and Law series. — 2015, No. 3, P. 135–138. (In Russ.) EDN UAPTYB.
9. Rybakov V. A. Lawmaking in the transitional period of the development of law. Legal technology. — 2015, No. 9, P. 652–657. (In Russ.) EDN TWWGTL.
10. Tertychnaya I. V. On the issue of “adaptation” of new regions to the order of criminal proceedings in the territory of the Russian Federation. Modern criminal procedure law — lessons of history and problems of further reform : Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference. On the 30th anniversary of the adoption of the Constitution of the Russian Federation. — 2023, P. 176–180. (In Russ.) EDN FMIKRI.

Информация об авторе

ШЕЛЕХОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

аспирант 3 курса кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского
государственного университета,
г. Челябинск, Россия
e-mail: shelehova.iv01@gmail.com

Научный руководитель**ПРОШЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ**

д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского
государственного университета,
г. Челябинск, Россия

About the author

IRINA V. SHELEHOVA

3rd year postgraduate student of the Department
of Criminal Procedure, Criminology and Forensic Examination,
South Ural State University,
Chelyabinsk, Russia
ORCID: 0009-0004-8808-1382

Scientific supervisor**ALEXEY PROSHLYAKOV**

Doctor of Law, Professor of the Department
of Criminal Procedure, Criminology and Forensic Examination,
South Ural State University,
Chelyabinsk, Russia

Статья поступила в редакцию 04.12.2025; одобрена после рецензирования 25.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 04.12.2025; approved after reviewing 25.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.